

DOI: 10.5281/zenodo.4661642

ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული რეკომენდაციების შესრულება სპორტულ დარბაზებში

ქეთევან ხაზარაძე¹ (ketevankhazaradze@gmail.com), რუსუდან მჭავანაძე¹, ნინო ჯაფარიძე², აზა რევიშვილი¹

ქეთევან ხაზარაძე¹ - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

რუსუდან მჭავანაძე¹ - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, ასოცირებული პროფესორი;

ნინო ჯაფარიძე² - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, მოწვეული ლექტორი;

აზა რევიშვილი¹ - მედიცინის აკადემიური დოქტორი, მოწვეული ლექტორი.

¹საქართველოს ფიზიკური აღზრდისა და სპორტის სახელმწიფო სასწავლო უნივერსიტეტი;

²თბილისის სახელმწიფო სამედიცინო უნივერსიტეტი.

შესავალი. როგორც ცნობილია ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დამახასიათებელია სხეულის ტემპერატურის მომატება, ხველა, ყელის ტკივილი, ყნოსვის ან გემოს შეგრძნების დაკარგვა, თავისა და კუნთების ტკივილი, ზოგადი სისუსტე, ჰაერის უკმარისობის შეგრძნება. COVID-19-ით ინფიცირებულად ითვლება ადამიანი, რომელსაც ინფექცია დაუდასტურდა ლაბორატორიაში ჩატარებული კვლევით (პსრ ტესტი-PCR) ან სწრაფი ანტიგენ ტესტით.

ასევე საყურადღებოა ვირუსის გადაცემის გზები: წვეთოვანი და კონტაქტური გზით - ხველის ან ცემინების დროს, ხელის ჩამორთმევით, დაავადებულ ადამიანთან მჭიდრო კონტაქტით. აქტიური სპორტსმენებისათვის მნიშვნელოვანია ვირუსისგან თავის დაცვა.

საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებულ იქნა და დამტკიცდა ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის და სპორტული ღონისძიებებისთვის [1].

რეკომენდაციების ფარგლებში მოცემულია საწვრთნელი პროცესის შესაბამისი რეკომენდაციები როგორც დახურული, ისე ღია სივრცეებში მიმდინარე საწვრთნელ პროცესზე. ზოგადი რეკომენდაციები ეხება პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობებს. მოიცავს ძირითად რეკომენდაციებს არაკონტაქტური და კონტაქტური სპორტის სახეობებისათვის, დამატებით მოთხოვნებს დახურული სივრცეებისათვის, სპორტსმენთა და პერსონალის ვალდებულებებს, სპორტული ღონისძიებებისთვის დაკავშირებულ რეკომენდაციებს, დასუფთავება და დეზინფექციას, სპორტსმენების, პერსონალისა და ღონისძიებაზე დამსწრე პირთა ვალდებულებებს.

თუმცა, სავალდებულოდ შესასრულებელია პირბადის ტარება დახურულ სივრცეებში, ხალხმრავალ ადგილებში, დისტანციის დაცვა (2 მეტრიანი ფიზიკური დისტანცია გარკვეულ შემთხვევებში). კორონავირუსის პანდემიის გამო, სხვადასხვა სფეროებთან ერთად პრობლემები სპორტის სამყაროსაც შეეხო. ბევრი გაუქმებული ტურნირისა თუ ჩემპიონატის გარდა, მსოფლიო სპორტში, მაინც მოხერხდა რიგი სპორტული შედეგების დაფიქსირება [3].

2020 წლის პირველი სამი თვე, სპორტში, მეტად დატვირთული გამოვიდა. მიუხედავად იმისა, რომ ზამთრის სეზონი არ გამოირჩევა სპორტული

მოვლენების რაოდენობით, ეს ის სამი თვე იყო 2020 წელს, როდესაც მსოფლიო კორონავირუსს არ იცნობდა [2].

ამოცანები - ჩვენი კვლევის მიზანი იყო ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციების შესრულების მონიტორინგი სპორტულ დარბაზებში.

კვლევის მასალები და მეთოდები. კვლევის პროცესში გამოყენებულ იქნა დოკუმენტური და სისტემური ანალიზის მეთოდი. დოკუმენტური ანალიზის მეთოდის გამოყენებით განხილული და შეფასებული იქნა საქართველოს კანონმდებლობა ჯანდაცვის სფეროში.

კვლევის შედეგები. ჩვენს მიერ ჩატარდა ერთ-ერთ სარაგბო სტადიონზე კორონავირუსის პერიოდში აქტიურ სპორტსმენტა ვარჯიშის მონიტორინგი და სპორტსმენტა გამოკითხვა, რომელიც იყო ანონიმური. გამოკითხვა ეხებოდა რეკომენდაციების დაცვას, რაც არის აუცილებელი სპორტსმენტებისათვის და პერსონალისთვის კორონავირუსთან დაკავშირებით. კვლევის შედეგად დადგინდა, რომ მაქსიმალურად ხდებოდა რეკომენდაციების დაცვა, თუმცა გამოვლინდა ერთეული ხარვეზი, რომელიც დაკავშირებული იყო პირადი დაცვის (პირბადის სწორ ტარებასთან) საშუალებების გამოყენებასთან.

რაც შეეხება ყოველი ვარჯიშის ბოლოს სავარჯიშო სივრცის სველი წესით დალაგებასა და დეზინფექციას ამის ჩატარება არარეალურია და ვერც სრულდებოდა. ყოველი დასუფთავებისა და დეზინფექციის შემდეგ უნდა ჩატარდეს დახურული სივრცეების განიავება და გაღებული ფანჯრებისა და კარების პირობებში, „ორპირი ქარის“ პრინციპით. აღნიშნული წარმატებით სრულდებოდა. რაც შეეხება თვალსაჩინო და ხელმისაწვდომ ადგილას ხელის ჰიგიენის საშუალებების განთავსებას და სწორად მოხმარებას არ იყო პრობლემა.

გამოკითხვის შედეგად დადგინდა, რომ სპორტსმენტებს ჩატარებული ჰქონდათ ტესტირება COVID-19-ზე. სპორტსმენტები გამოხატავენ მზაობას ვაქცინაციასთან დაკავშირებით, რომ აქტიურად შემდგომში ჩაერთონ სპორტულ ღონისძიებებში.

განხილვა. არსებობს გარკვეული სახის აკრძალვები დღესდღეობით. დაკეტილია სპორტული დარბაზები და კლუბები, რაც საფრთხის წინაშე აყენებს სპორტული სახეობების აქტიურ ფუნქციონირებას. არ არის აკრძალული ღია სივრცეებში ვარჯიში, რაც ტოლფასი არ არის იმ სრულყოფილი სპორტული მომზადების, რომელიც საჭიროა სპორტული ინვენტარის გამოყენებით ვარჯიშისათვის. ასევე ზღუდავს გადაადგილებას დაწესებული კომენდანტის საათი.

ასევე მნიშვნელოვანია აღინიშნოს, რომ სპორტსმენტა უმრავლესობა გაგებით ეკიდება არსებულ შეზღუდვებს. იცავენ პირადი ჰიგიენის წესებს და უსაფრთხოების წესებს. აკრძალვების ეტაპობრივი მოხნის პირობებში მნიშვნელოვანია ყველა რეგულაციის ზედმიწევნით სრულად დაცვა და სპორტული დარბაზების გახსნის შემდგომ მოვარჯიშეთა ნაკადების მართვა - აქტიური სპორტსმენტებისა და მოყვარულთა შემთხვევაში (რაოდენობა და დისტანცია, ჰიგიენის წესების დაცვა და პერსონალის პერიოდული ორ კვირაში ერთხელ 20%-ის ანალიზი COVID-19-ზე (პსრ ტესტი-PCR)). საჭიროების შემთხვევაში აუცილებელია შესაბამის სამედიცინო დაწესებულებაში გადამისამართება, ეს ეხება საექვო სიმპტომების გამოვლენისა და ტესტის შედეგის შემდგომ შემთხვევებს.

სამომავლოდ, როდესაც დაიწყება სპორტული შეჯიბრებები, დამსწრე მაყურებელთა ნაკადების მართვა და მათ მიერ ზოგადად არსებული წესების

ზედმიწევნით დაცვა (პირბადის (სამშრიანი პირბადის სწორად ტარება და ხელების ჰიგიენა).

დასკვნა. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს - საჯარო სამართლის იურიდიული პირის შრომის ინსპექტირების სამსახურის მიერ გარკვეული პერიოდულობით ხდება სპორტული დარბაზების და კლუბების მონიტორინგი, გაცემული რეკომენდაციების შესრულების და დარღვევების შემთხვევაში კონკრეტული რეაგირება, რაც არის დადგენილი საქართველოს კანონმდებლობით.

სსიპ- შრომის ინსპექტირების სამსახურის მიერ ხარვეზის დადგენის შემთხვევაში გონივრული ვადა ეძლევა ობიექტს სიტუაციის გამოსწორებისათვის, ხოლო არ შესრულების შემთხვევაში ვალდებულია შეაჩეროს აღნიშნულ ობიექტის ფუნქციონირება. აკძალვების შემსუბუქებისა და ეტაპობრივი მოხსნის შემთხვევაში მოხდება საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროს მიერ შემუშავებული კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული **ზოგადი** რეკომენდაციების პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის და სპორტული ღონისძიებებისთვის გადახედვა და ცვლილებების შეტანა.

ლიტერატურის სია

1. ახალი კორონავირუსით (SARS-CoV-2) გამოწვეულ ინფექციასთან (COVID-19) დაკავშირებული ზოგადი რეკომენდაციები პროფესიული სპორტის სხვადასხვა სახეობისთვის და სპორტული ღონისძიებებისთვის
https://www.moh.gov.ge/uploads/files/2020/Failebi/01_227brdzaneba_danartebit/Danarti_N13_Profesiuli_Sportis_Sxvadasxva_Saxeobebistvis_01-227.pdf
2. 2020 წლის შეჯამება: სპორტი და კორონავირუსი <https://ajaratv.ge/article/69704>
3. The impact of COVID-19 on sport, physical activity and well-being and its effects on social development, 15 May 2020, <https://www.un.org/development/desa/dspd/2020/05/covid-19-sport/>

<http://doi.org/10.5281/zenodo.4661642>

IMPLEMENTATION OF NEW CORONAVIRUSES (SARS-COV-2) INFECTION (COVID-19) RELATED RECOMMENDATIONS IN THE SPORTS HALLS

Ketevan Khazaradze¹ (ketevankhazaradze@gmail.com), Rusudan Mjavanadze¹, Nino Japaridze²,
Aza Revishvili¹

¹Georgian State University of Physical Education and Sport;

²Tbilisi State Medical University.

Abstract. The paper analyzes the sport situation in Georgia regarding COVID-19 pandemic. In the work there is a great place to note that Professional athletes are following the recommendations regarding sport activities in pandemic period. Our survey had showed that athletes are upset with restrictions and are waiting for the opening of sport halls. They are ready to follow all instructions. It is well-known that safeguard the health of athletes and others involved, most major sporting events at international, regional and national levels have been cancelled or postponed. The recommendations seek to both supports the safe re-opening of sporting events and tournaments following the pandemic, as well as to maximize the benefits that sport and physical activity can bring in the age of COVID-19 and beyond.

Keywords: athletes, corona virus (COVID-19), training process, vaccination.